

CHIZIQLI EMAS TENGLAMALARNI ECHICHNINING SONLI
USULLARIN TALABALARGA O'RGATISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595294>

N.P.Niyazimbetov

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 2 kurs magistranti

Chiziqli bo'lmagan tenglamalarni yechishda MATHCAD amaliy dasturidan keng foydalanishimiz mumkin. MATHCAD har qanday tenglamani, hamda ko'pgina differensial va integral tenglamalarni yechish imkoniyatini beradi. Misol uchun kvadrat tenglamaning oldin simvolli yechimini topishni keyin esa sonli yechimini topishni qarab chiqamiz.

Simvolli yechish. Tenglamaning simvolli yechimini topish uchun quyidagi protsedurani bajarish kerak:

1. Yechiladigan tenglamani kiritish va tenglama yechimi bo'lgan o'zgaruvchini kursorning ko'k burchagida ajratish.
2. Bosh menyudan Symbolics → Variable → Solve (Simvolli ifoda → O'zgaruvchi → Yechish) buyrug'ini tanlash.

Sonli yechish. Algebraik tenglamalarni yechish uchun MATHCADda bir necha funksiyalar mavjud. Ulardan Root funksiyasini ko'rib chiqamiz. Bu funksiyaga murojaat quyidagicha:

Root(f(x),x).

1-rasm. Tenglamani simvolli yechish

Root funksiyasi iteratsiya usuli sekushix bilan yechadi va sabab boshlang'ich qiymat oldindan talab etilmaydi. 1-rasmda tenglamani sonli yechish va uning ekstremumini topish keltirilgan.

Tenglamani yechish uchun odlin uning grafigi quriladi va keyin uning sonli yechimi izlanadi. Funksiyaga murojaat qilishdan oldin yechimga yaqin qiymat beriladi va keyin Root funksiya kiritilib, $x_0 =$ beriladi.

2-rasm. Tenglamani sonli yechish va uning grafigini qurish

Root funksiyasi yordamida funksiya hosilasini nulgga tenglashtirib uning ekstremumini ham topish mumkin. Funksiya ekstremumini topish uchun quyidagi protsedurani bajarish kerak:

1. Ekstremum nuqtasiga boshlang'ich yaqinlashishni berish kerak.
2. Root funksiyasini yozib uning ichiga birinchi tartibli differensialni va o'zgaruvchini kiritish.
3. O'zgaruvchini yozib teng belgisini kiritish.
4. Funksiyani yozib teng belgisini kiritish.

Root funksiyasi yordamida tenglamaning simvolli yechimini ham olish mumkin. Buning uchun boshlang'ich yaqinlashish talab etilmaydi. Root funksiya ichiga oluvchi ifodani kiritish kifoyadir (masalan, $\text{Root}(2h^2+h-bb,h)$). Keyin Ctrl+ klavishasini birgalikda bosish kerak. Agrar simvolli yechim mavjud bo'lsa, u paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. С.П.Илкин,Л.Н.Никольский, А.С.Дьячков. Вычислительная математика. М., «Просвещение», 1980.
2. А.А.Абдукодиров. «Hisoblash matematikasi va dasturlashdan laboratoriya ishlari» Toshkent, «O'qituvchi», 1992.
3. Г.Н.Воробьева, А.Н.Данилова. «Практикум по численным методам», Москва. Высшая школа, 1979.